

El malentendido de la víctima

COMENTARIO DE LIBRO

Tamar Pitch: *El malentendido de la víctima. Una lectura feminista de la cultura punitiva*, Buenos Aires: Tinta Limón, 2024.

Maylén Hermida González¹

Tamar Pitch, jurista y socióloga italiana, es una referencia fundamental dentro de la criminología crítica y los estudios feministas del derecho. Profesora en la Universidad de Perugia desarrolla una obra centrada en las relaciones entre derecho penal, desigualdad, género y políticas de seguridad. Su perspectiva feminista se distingue por un cuestionamiento profundo de las instituciones punitivas y del modo en que producen subjetividades, exclusiones y jerarquías sociales. Entre sus títulos más influyentes se encuentran *Un derecho para dos*, *La sociedad de la prevención*, *Contra el decoro* y diversos ensayos donde analiza la expansión del Estado penal en el neoliberalismo. En este recorrido se inscribe *El malentendido de la víctima*, un libro breve que ofrece una intervención crítica sobre la centralidad contemporánea de la víctima en los discursos jurídicos, políticos y mediáticos. Pitch sostiene que, en las últimas décadas, la figura de la víctima se convirtió en un eje organizador de la política y de la vida pública. Sin embargo, este ascenso no implica necesariamente una sensibilidad más profunda hacia el sufrimiento ni una comprensión estructural del daño. Lo que aparece es una categoría emocional y moral que reorganiza la percepción social del conflicto, derivando en un fortalecimiento del aparato punitivo y en la consolidación de formas de control social. El desplazamiento desde la idea de “oprimido” (vinculada a estructuras colectivas de desigualdad) hacia la de “víctima” (centrada en el daño individual) produce lo que la autora denomina un “malentendido”: bajo la apariencia de proteger a quienes sufren violencia, se termina neutralizando la dimensión política de las luchas sociales y consolidando la intervención penal como respuesta casi automática.

¹ LESyC Universidad Nacional de Quilmes

DOI: 10.5281/zenodo.18931167

Copyright © by
Cuestiones Criminales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See credit lines of images or other third-party material in this article for license information.

Citar: Hermida González, M. (2025) “Reseña: *El malentendido de la víctima*”, *Cuestiones Criminales*, 8 (16): 346-345.

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The authors have indicated they have no potential conflicts of interest to disclose.

PALABRAS CLAVE: víctima, punitivismo, feminismo
KEYWORDS: victim, punitivism, feminism

A lo largo del libro, Pitch describe cómo la noción de seguridad se resignifica y se separa progresivamente de los derechos sociales. La seguridad deja de asociarse con condiciones materiales de vida digna y se transforma en protección frente al riesgo. Este giro, característico de las sociedades neoliberales, habilita la expansión de la vigilancia, el castigo y el control, mientras desdibuja las conexiones estructurales que producen desigualdad. Las instituciones estatales se reorganizan alrededor de la prevención, la sospecha y la gestión del riesgo, y el aparato penal se vuelve la vía preferencial para enfrentar problemas sociales complejos.

Uno de los aportes más relevantes del libro es la elaboración de la noción de “víctima ideal”, una figura que surge de la construcción judicial y mediática de ciertos perfiles considerados legítimamente merecedores de empatía. La víctima ideal es inocente, pasiva, respetable, ajustada a las expectativas morales y de género. Su existencia opera como criterio para otorgar credibilidad al sufrimiento. Quienes se apartan de ese molde (mujeres pobres, migrantes, racializadas, trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas, mujeres trans, personas encarceladas) son situadas fuera del repertorio afectivo que organiza el reconocimiento público. Su dolor es deslegitimado, su palabra aparece como sospechosa y sus vidas se consideran menos dignas de protección. En esta línea, el libro permite comprender cómo la selectividad penal y moral produce jerarquías de víctimas que funcionalizan la legitimidad del castigo.

Aunque el texto se basa en contextos europeos, su marco conceptual resulta útil para América Latina, donde los procesos de criminalización y el crecimiento exponencial del encarcelamiento se articulan con políticas de seguridad basadas en la prevención y la moralización del daño. La discusión de Pitch permite pensar por qué ciertos hechos reciben atención mediática y respuestas punitivas inmediatas, mientras que las violencias institucionales cotidianas (particularmente las que se ejercen contra poblaciones empobrecidas o encarceladas) permanecen invisibilizadas. Esta capacidad de adaptación conceptual muestra la fortaleza del enfoque de Pitch, aunque al mismo tiempo revela una limitación del libro: la ausencia de estudios situados o referencias a experiencias no europeas exige al lector un ejercicio de contextualización.

Un capítulo central analiza la relación entre los feminismos y el punitivismo. Pitch observa que ciertas corrientes feministas recurren crecientemente al derecho penal como principal herramienta para enfrentar las violencias de género. Reconociendo la urgencia de estas problemáticas, la autora advierte sobre los

efectos contradictorios de estas estrategias. La ampliación de delitos, el endurecimiento de penas o la expansión de dispositivos policiales no necesariamente reducen la violencia, y en ocasiones profundizan la desigualdad. Al delegar en el Estado penal la resolución de conflictos, algunos feminismos terminan reforzando el mismo aparato que históricamente reproduce desigualdades de género, clase, raza y sexualidad. Esta crítica no implica un rechazo total al derecho penal, sino un llamado a examinar sus límites y consecuencias, especialmente para las mujeres más vulneradas que pueden ser, simultáneamente, victimarias y víctimas.

Este punto es particularmente relevante para investigaciones sobre cárcel, género y violencia institucional, eje desde el cual se orienta esta reseña. *El malentendido de la víctima* ofrece herramientas conceptuales para analizar cómo las mujeres privadas de libertad (cis y transgénero) quedan excluidas del repertorio social de víctimas. En primer lugar, el libro evidencia que la oposición víctima/victimario es una construcción política que oculta las trayectorias vitales marcadas por violencias estructurales previas. Las mujeres encarceladas suelen cargar historias de violencia de género, pobreza, exclusión educativa, consumo problemático y desprotección estatal. Sin embargo, cuando ingresan al sistema penal, estas violencias dejan de ser reconocidas: el aparato criminal las redefine exclusivamente como responsables individuales, sin atender a las condiciones de desigualdad que moldearon su recorrido. La obra de Pitch permite desmontar esta ficción de responsabilidad aislada y reponer la dimensión estructural del daño.

En segundo lugar, la noción de víctima ideal permite comprender por qué el sufrimiento dentro de las cárceles raramente es reconocido como daño legítimo. A pesar de las formas sistemáticas de violencia institucional (hacinamiento, falta de acceso a salud, negligencia médica, castigos informales, restricciones al contacto familiar, discriminación por género e identidad), la sociedad no las percibe como víctimas. Esta producción moral de indiferencia resulta fundamental para explicar por qué las violencias penitenciarias generan escasa indignación pública. De esta forma, la obra ofrece una clave analítica para entender cómo opera la deshumanización selectiva dentro de los sistemas penales.

Un tercer aporte central es la crítica al feminismo punitivo, que permite analizar cómo ciertas políticas de género impulsadas por los Estados pueden intensificar la criminalización de las mujeres más vulneradas. En América Latina, por ejemplo, medidas orientadas a “proteger” a mujeres víctimas mediante intervenciones policiales más rápidas pueden derivar en la criminalización de mujeres que viven

economías de supervivencia, relaciones afectivas complejas o situaciones de coacción. Pitch invita a reflexionar sobre la paradoja de políticas que, al buscar ampliar derechos, terminan consolidando el poder de instituciones que producen exclusión. Este enfoque es clave para comprender cómo las mujeres trans en prisión, por ejemplo, son tratadas simultáneamente como cuerpos peligrosos y como sujetos no merecedores de reconocimiento, siendo blanco de prácticas discriminatorias que se apoyan en supuestos morales antes que en criterios jurídicos.

Asimismo, el libro propone un análisis interesante sobre el papel de las emociones en la política. La categoría de víctima moviliza afectos (empatía, compasión, indignación, miedo) que estructuran la vida pública. Sin embargo, estos afectos no se distribuyen uniformemente. La empatía se orienta hacia quienes encajan en el molde moralmente aceptado; el miedo y la indignación, hacia quienes son representados como amenazas. En el caso de las prisiones, este análisis es esencial para comprender por qué el sufrimiento de las personas encarceladas no genera respuesta social: porque las instituciones han construido sus vidas como prescindibles, indignas de compasión. Pitch no desarrolla este punto en profundidad, pero su planteo abre una perspectiva valiosa para investigaciones sobre imaginarios sociales del castigo y el modo en que se organizan emocionalmente las democracias contemporáneas.

El estilo del libro constituye una de sus mayores fortalezas. A pesar de su brevedad, Pitch logra sintetizar debates amplios. La claridad del texto lo vuelve accesible tanto para especialistas como para estudiantes que se acercan por primera vez a la criminología crítica o a la teoría feminista del derecho. Accesibilidad que no significa simplificación, sino una capacidad notable para ordenar categorías, exponer tensiones y abrir preguntas. La estructura del libro, favorece la lectura fluida, aunque también puede dificultar, para algunos lectores, la identificación de los distintos núcleos argumentales. La ausencia de estudios empíricos constituye una limitación, especialmente para quienes buscan ejemplos concretos.

Otra limitación, que puede funcionar al mismo tiempo como una virtud, reside en la focalización europea del análisis. Si bien el libro no aborda contextos latinoamericanos, su capacidad para interpelar estos escenarios muestra la versatilidad conceptual del planteo de Pitch. En este sentido, su obra puede funcionar como un punto de partida para investigaciones situadas.

En conclusión, *El malentendido de la víctima* constituye una intervención crítica para comprender los modos contemporáneos de gestionar el daño, la

responsabilidad y la justicia. Su lectura permite desnaturalizar la centralidad de la víctima como figura moral hegemónica, mostrando cómo esta categoría puede funcionar simultáneamente como herramienta de visibilización y como mecanismo de exclusión. Para quienes investigan cárceles, género y violencia institucional, el libro ofrece un conjunto de conceptos que permiten analizar por qué ciertos sufrimientos son públicos y otros permanecen invisibilizados; por qué algunas vidas se consideran dignas de empatía y otras no; y cómo el aparato penal se sostiene sobre esa distribución desigual de sensibilidad. Su aporte, tanto político como teórico, es doble: por un lado, cuestiona la eficacia del castigo como vía de transformación social; por otro, llama a recuperar la dimensión estructural de la violencia, clave para pensar políticas que no reproduzcan las desigualdades que buscan combatir.

Se trata de una obra recomendable no sólo para académicos, sino también para operadores judiciales, profesionales de políticas públicas y activistas feministas que deseen reflexionar críticamente sobre los alcances y límites del derecho penal. Pitch invita a imaginar modos de justicia que no dependan del castigo sino de la transformación colectiva, recordando que la reparación de la violencia no puede desligarse de la lucha contra las desigualdades que la producen.